

ВИДЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ В УЗБЕКСКОЙ ШКОЛЕ

Юлдашева Сайёра Бабахановна

Учительница русского языка и литературы школы № 29

Рузметова Садокат

Учительница русского языка и литературы школы № 47

Ургенчского района Хорезмкой области.

Аннотация: В данной статье даётся понятие о контрольных работ по русскому языку в национальной школе.

Ключевые слова: диктант, списывание, тестирование, контроль.

Основная цель ставится перед узбекской общеобразовательной школой преподавании русского языка заключается в том, чтобы сформировать у учащихся навыки и умения общаться на русском языке в устной и письменной форме. Применение коммуникативной методики в процессе преподавания русского языка в школе с узбекским языком обучения предполагает оценивания уровня языковой и коммуникативной компетенции уровня владения чтением аудированием, говорением и письмом.

Система контроля при коммуникативном обучения охватывает и рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности, а также языковую компетенцию учащегося.

Диктант-важнейший способ проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков учащихся. Это упражнение состоящее в записи учащимися материала воспринимаемого на слух.

В качестве диктанта используется авторские или специально составленные связные тексты описательного характера.

Выборочный диктант- это диктант, который позволяет за короткое время .

Отработать и закрепить слов и словосочетаний на изученные правила.

Диктант развивает орфографическую зоркость учащихся способствует согласованности действий при работе в коллективе.

Комментированный диктант- это диктант при проведении, которого ученики дают необходимые пояснения непосредственно в процессе письма. Обучение детей комментированному письму начинается на уроках грамоты.

Объяснительный диктант- это диктант, который включает доказательства написания орфограммы после записи предложения или текста, что способствует развитию самостоятельной деятельности при усвоении учебного материала. Такой диктант можно проводить на уроках закрепления изученного материала, а также при повторении ранее пройденного.

Предупредительный диктант –это один из видов диктантов, помогающий закрепить орфографический навык и повторить изученные правила. В школьной практике предупредительные диктанты используют непосредственно после изучения той или иной темы, а также в тех случаях, когда учебный материал долгое время не повторялся.

Списывание- один из основных способов проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков учащихся, который проверяет:

- А) умение списывать с рукописного текста;
- Б) умение обнаруживать орфограммы;
- В) умение находить границы предложений;
- Г) умение устанавливать части текста;
- Д) умение выписывать ту или иную часть текста .

Виды списывания:

Текстуальное списывание необходимо в начальной период обучения письму, когда учащиеся нуждаются в поддержке зрения. При этом считается обязательным произнесение слов, запоминание их зрительного образа.

Списывание с заданием – усложнённый вариант текстуального списывания.

Чаще всего даётся текст, в котором пропущены знаки препинания или буквы на определенные виды орфограмм. Списывание может содержать

дополнительные задания, связанные с текстом: подчеркивание буквы или сочетаний букв, определение части речи или её форм.

Выборочное списывание- один из видов списывания, в котором предполагается запись не всего текста, а только отдельных слов, словосочетаний или предложений в соответствии с заданием. При выборочном выписывании дети слушают и разбирают весь рассказ, затем получает конкретное задание, что именно выписывать.

ТЕСТИРОВАНИЕ- один из видов проверки знаний и умений учащихся, который направлен на выявление степени усвоения изученного материала. Оно содержит обобщенный материал по основным изученным темам, требует от учащихся хорошей ориентировки в языковых явлениях и фактах. Отличие тестирования от других видов контроля- полная самостоятельность учащихся. Необходимое условие для проведения тестирования – наличие у каждого ученика листа с заданиями. Учитель даёт краткую и чёткую инструкцию, обращая внимание детей.

На количестве заданий;

На необходимость распределения времени выполнения данных заданий;

На время выполнения всей работы;

На особенности выполнения заданий всех типов;

Наиболее распространенный вид тестового задания – выбор из нескольких вариантов правильного ответа . Учитель должен пояснить учащимся , что задания, которые вызывают затруднения, можно пропустить и вернуться к ним позже, после выполнения других заданий.

Список используемой литературы:

- 1.Т.А.Ладыженской, Л. А. Аксенова « Контрольные и проверочные работы по русскому языку» .
- 2.О.Н.Крылова « Контрольные работы по русскому языку».
- 3.О.В.Узорова « Подготовка к контрольным диктантам по русскому языку».
4. Книга Л.И.Строк« Тесты и контрольные работы по русскому языку»